

ИЗУЧЕНИЕ НАШЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ВАЖНО В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Преподаватель кафедры искусствovedения педагогического факультета
Наманганского государственного университета

Рахимов Кадиржон Каримбердиевич

Аннотация: В статье сделано внимание музыкальному искусству и культуре нашей страны, изучению и развитию ее богатого наследия, роли музыкальной педагогики в развитии сферы музыкального образования и обучения, ее роли в воспитании, приведены образцы узбекской народной музыки, содержание пособий, изданных нашими учеными и композиторами, а также важные факторы формирования здорового мировоззрения в воспитании молодежи.

Ключевые слова: Педагогика, музыкальная педагогика, воспитание, образование, информация, развитие, знания, умения, компетентность, педагогическое мастерство, дидактика.

Введение: Изучение и развитие богатого наследия музыкального искусства и культуры является важным фактором, а его преподавание и развитие в образовании будет способствовать свободному развитию международных достижений в области музыкального образования и исполнительства. Такие ценности важны в развитии музыкального искусства.

С незапамятных времен музыка была неотъемлемой частью жизни человека. В частности, представлена информация о многих трактатах великих учёных, таких как Абу Наср Фараби, Абу Али ибн Сина, Абдуррахман Джами, Алишер Навои, Наймиддин Кавкаби, Дарвиш Али Чанги и др. Известно, что народы Средней Азии развивали музыку и литературу на очень высоком в истории уровне. Они основаны на устных или исторических конструкциях при создании своей национальной музыки. В этом музыкальном репертуаре свое место заняли и хорошо развитые национальные литературные жанры. Среди видов национальной литературы народы Средней Азии использовали эпосы, песни, поэмы и сборники хадисов.

Анализ результата: в нашей республике большое значение придается повышению культурного уровня населения, поиску и поддержке молодых артистов, обеспечению образовательных организаций национальными музыкальными инструментами, нотными сборниками, учебной литературой.

«Повышение музыкальных знаний и умений учащихся и студентов образовательных учреждений, формирование в их сердцах любви к национальной культуре, выявление и поддержка молодых талантов» являются приоритетными направлениями развития сферы культуры и искусства. Это требует уточнения психолого-педагогических и методических особенностей развития навыков прослушивания и исполнения национальных музыкальных произведений у школьников, студентов, а также совершенствования методических условий развития навыков прослушивания национальной музыки с помощью информационных технологий.

Закон Республики Узбекистан О'РQ-637 от 23 сентября 2020 года «Об образовании», ПФ-60 Резидента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 год- 2026", Постановления №ПФ-5712 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении концепции развития системы государственного образования Республики Узбекистан до 2030 года», №ПQ-4307 от 3 мая 2019 года «Ма» о дополнительных мерах по повысить эффективность духовно-просветительской работы», 2021 г. ПК-5040 от 26 марта «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы», ПК-112 от 22 февраля 2022 года «О дальнейшем развитии сферы культуры и искусства» решения Кабинета Министров от 31 декабря, 2019 год Постановлением № 1059 «Об утверждении концепции непрерывного духовного образования и мер по ее реализации» и другими нормативно-правовыми документами, связанными с этой деятельностью, определены приоритеты развития сферы музыки, культуры и искусства. в определенной степени для реализации задач.

В нашем новом Узбекистане за последние годы, в том числе и сегодня, произошли обновления и позитивные изменения, основанные на новом современном подходе к развитию системы образования, культуры и искусства во всех сферах, а также факторах эффективности реформ в нашу страну определили известные учёные, эксперты, исследователи, также с участием представителей частного сектора и престижных международных организаций организуются и проводятся научно-практические конференции и семинары в целях создания научного поля. Основная цель – служить научным и методическим ресурсом для углубления проводимых в нашей стране реформ, совершенствования государственных программ и определения новых перспектив.

Уделение особого внимания обычаям, традициям и обрядам нашего народа в нашей стране имеет огромное значение в наше время, когда ускоряется процесс духовного возрождения. Узбекский народ имеет богатое, многогранное и уникальное музыкальное наследие. Одна из главных задач каждого из нас – тщательно изучать и наслаждаться своей историей, национальными обычаями и традициями, своим духовным и художественным наследием. В связи с этим справедливая политика нашего земляка и строительство Нового Узбекистана вместе с нашей страной и народом, восстановление нашего материального культурного наследия, древних ценностей, образцов узбекской народной музыки, статусного искусства и ученого-музыковеда, известного в нашей стране, как и в мире, расширяются возможности изучения национальных классических мелодий и песен, связанных с творчеством композиторов.

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2022 года № PQ-122 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства» уделено внимание музыке и искусству в сфере образования. В этом решении были приняты следующие решения относительно музыки: *umumiy o'rta ta'lim muassasalarida*:

- в данном решении будет обучаться навыкам игры напевов хотя бы на одном из национальных музыкальных инструментов, перечисленных в приложении 1, о чем делается соответствующая отметка об этом в документе об образовании (удостоверении); *musiqa fani uchun haftasiga belgilangan bir o'quv soati hamda unga qo'shimcha ravishda har hafta milliy musiqa cholg'ularida kuy ijro etish amaliy to'garaklari va fakultativ darslari o'tkaziladi*;

- обязательным для учителей музыки является умение играть мелодии хотя бы на одном из национальных инструментов, перечисленных в приложении 1 к настоящему постановлению, а с

- 2023/2024 учебного года - не меньше чем на трекс, в рамках учебных часов, отведенных на музыкальную науку, под лозунгом «Инструмент сопровождает мою жизнь» будут запущены уроки инструментального исполнительства;

- в систему будет включено обеспечение нотными сборниками и специальной музыкальной литературой, обеспечение общеобразовательных школ учебниками и учебно-методическими пособиями.

В нашей стране перспективные проекты, реализуемые во всех сферах по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, масштабные созидательные

работы, реализуемые на местах, коренным образом меняют не только образ жизни нашего народа, но и его мировоззрение. Столь благородный процесс можно увидеть на примере высокого внимания, уделяемого развитию культуры и искусства, творчеству людей. За последние два-три года принято около 20 указов и постановлений, связанных с этой сферой. Прилагаются усилия для их реализации. Решение Президента от 28 ноября 2021 года «Об утверждении Концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан» имеет особое значение как важный документ, направленный на устранение существующих проблем и недостатков в этой сфере.

Процесс обучения нашим народом мелодий и песен, проблема возрождения наших многовековых ценностей изучаются годами. Во исполнение решений и указов президента нашей страны специалистами и учеными в области музыкального образования и искусства проводится ряд научных исследований и исследований, издаются методические рекомендации и учебно-методические пособия. В содержание этих пособий вошли искусство узбекской народной музыки, народные инструменты и их история возникновения и развития, образцы нотных сборников нашей национальной классической музыки, жизни и творчество композиторов, внесших вклад в искусство узбекской национальной музыки. путь пройден. При этом сделана попытка дать краткую справку о напевах, созданных народом, истории их создания, относительно сложных жанрах, а также о узбекской музыкальной культуре и народных инструментах, развивавшихся на протяжении многих веков.

В учебных заведениях существует несколько видов занятий с целью формирования теоретических и практических навыков восприятия национальных мелодий, структуры и исполнения жанров народной музыки в нашей молодежи: в том числе традиционные активные и нетрадиционные интерактивные формы обучения. проводится на основе.

Ряд научных исследований по обучению нашей молодежи шедеврам музыкального искусства, изучению заслуг наших великих ученых, внесших большой вклад в его развитие, и оставленного ими материального и культурного наследия приносят свои плоды. В частности, сборники аудиозаписей узбекской народной музыки, изданные академиком Юнусом Раджаби, и сборники нот, изданные нашими композиторами, реставрируются

и совершенствуются нашими учеными-творцами и адаптируются для фортепиано, дутора, гиджака, рубаб.

Также в издаваемых сегодня пособиях отражены некоторые заметные опыты наших известных художников и исполнителей Д.Зокирова, М.Мирзаева, Р.Касимова в этом плане. Произведения, включенные в сборник музыкальных произведений в пособиях, различаются по жанру и типу, а их распределение по пособию осуществляется по принципу «от простого к сложному». В содержании пособия, основанного на этом методе, оно ориентировано на отражение музыкальных традиций, принадлежащих разным оазисам нашей страны. Основная цель реформ в системе образования – дать учащимся и молодежи глубокое понимание узбекских национальных песен на основе «шагового метода» и формирование навыков грамотного исполнения на народных инструментах.

Для того, чтобы наша молодежь услышала наши статусные национальные песни, рекомендуется использовать следующие систематические методы:

На уроках литературы учитель должен интерпретировать и анализировать слова национальной классической музыки каждого статуса, объясняться литературным языком и давать им информацию о содержании песен.

Необходимо создавать художественные произведения, подходящие для национальных фильмов и сериалов, и связывать их с нашими национальными статусными песнями, соответствующими событиям и явлениям по своему содержанию. Этот опыт широко используется в основном в индийских фильмах.

Надо умножать версии исполнения певцов. Потому что это уместно, если тембр голоса исполнителя находится в определенных возрастных пределах. Потому что большинство наших нынешних знаменитых звезд – молодые певцы. Если голос исполнителя моложе, он лучше привлекает людей. Большинство наших статусов выполняли наши старшие преподаватели. Тембр голоса необходимо омолодить.

Необходимо собрать стихи около 250 песен-макамов, которые формировались как макамы на уроках литературы, прочитать газели этих поэтов, исполнявшиеся как макамы, и выучить их наизусть. Необходимо соединить статусные песни, выученные наизусть на уроках литературы, с уроком музыкальной культуры и спеть легкие, а сложные прослушать.

У каждого народа есть свои национальные традиции, ценности и праздники. В частности, у узбекского народа много национальных

праздничных свадебных обрядов. Наши сезонные каникулы также очень многочисленны и имеют древние исторические корни. К ним необходимо отнести и те, которые направляют наши чувства благодарности и шкухи на наши статусы, совершаемые во время наших радостных праздников. Напротив, нам следует больше прислушиваться к исполнению наших статусов, которые призывают нас быть терпеливыми и ценить наши праздники и мероприятия, посвященные трауру и памяти. Нам необходимо привнести статус во все аспекты нашей жизни.

Исполнение наших статусов должно быть перезаписано опытными певцами и музыкантами на современных инструментах и в современных студиях звукозаписи. Необходимо привлекать к исполнению макамов специалистов в данной области, максимально точно анализировать их аккорды и гармонизировать аккорды на основе трезвучий, затем квадратов, чтобы сделать мелодии макамов привлекательными и приятными для слуха. В исполнении наших текущих статусов он играет практически без аккордовой гармонии. Для наших слушателей, привыкших слышать аккорды и гармонии, это звучит как сухая мелодия. Методы также должны быть дополнены инструментами, которые дают метод, приятный для современного уха. Тогда желание слушателей услышать статусные мелодии возрастает на определенные проценты.

При наименовании территорий и мест необходимо указывать названия классов, корпусов, вновь открывающихся групп и статусные термины.

Например, в каждом месяце года есть важные даты. Например, каждый год 9 февраля проводится мероприятие Навои-хана. На этих мероприятиях должны быть прочитаны и интерпретированы газели Навои, включенные в статусные песни. Именно эти газели следует услышать в исполнении певцов и музыкантов, обладающих высокой квалификацией в этой области. Эту традицию следует широко использовать на таких мероприятиях, как Бабурханлик и Машрабханлик.

Музыкальные произведения, преподаваемые учащимся на занятиях музыкального исполнительства, должны быть разделены на 6 модулей как отдельный модуль, причем каждый модуль должен включать в себя 6 музыкальных произведений макама, входящих в раздел инструментальной сложности.

На уроках пения учащихся следует обучать исполнению музыкальных произведений, разделенных на 6 модулей как отдельный модуль.

На каждой кафедре изучается определенное количество статусов, а остальные статусы аналогичного размера должны преподаваться на основе самостоятельных образовательных форм. Необходимо регулярно контролировать под руководством преподавателя.

Необходимо разработать предметы, подходящие для преподавания 6 статусов, и разделить их на семестры.

По таким предметам, как «История музыки», «Узбекская народная музыка», где преподаются теоретические группы, теоретические концепции статуса должны изучаться как 1 модуль, насколько это возможно.

Необходимо создавать такие передачи на таком зарубежном телевидении и радио, где в каждом выпуске программы должна систематически освещаться история зарождения нашего национального статуса, традиции исполнения. Затем отфильтруйте эти номера, создайте канал в социальных сетях, например YouTube Telegram, и публикуйте их последовательно. Каждый поиск имени статуса должен приводить к выполнению статуса из поиска.

В процессе прослушивания музыки на уроках музыкальной культуры необходимо прислушиваться к мыслям учащихся о тех эмоциональных переживаниях, которые они испытывали при прослушивании наших государственных гимнов. Например, студентам и студенткам задавали вопрос, какие чувства они испытывали, слушая песню «Чоли Ирак», а когда они слышали одну-единственную песню, им предлагалось услышать чувства, которые у них появились.

Прослушав песню, учащиеся отметили следующие положительные моменты:

- Терпение.
- Благодарю.
- Благодарность родителей.
- Патриотизм
- Семейная жизнь
- Милосердие и последствия
- Чувствуя наши национальные традиции
- Думая о будущем
- Сдерживать похоть
- Быть верующим и верующим человеком
- Не кушать чьи-то права
- Не предать

- Не наносить вред человеку морально и физически
- Чувствовать музыкальную историю

Они рассказали, что испытывали подобные чувства, и что указанные чувства сформировались в результате получения осмысленного удовольствия от слов и мелодий статусов.

Для практического использования аудионот мелодий и песен, созданных нашими творческими людьми, нашими талантливыми певцами и высококвалифицированными композиторами на протяжении многих лет, целесообразно изучать их по частям с ранних этапов образовательного процесса. В процессе изучения произведений необходимо добиться четкого ощущения приемов круга и сформировать необходимые навыки на основе отдельного изучения орнаментов исполнения, например, нола, кочирим, адд и др. При этом чрезвычайно важно для учащихся и студентов иметь глубокое понимание не только технических возможностей исполнения, но и национальных мелодий и особенно статусов.

Вывод: В заключение отметим, что национальная классическая музыка, считающаяся одним из шедевров, созданных нашим народом, в той или иной степени выражается во всех сферах, таких как образование, работа и общественные отношения. Мургак, от младенцев до просвещенных стариков, пользуется благами искусства на протяжении всей своей жизни и на этой основе борется морально и физически за светлое будущее.

Список использованной литературы

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2022 y. PQ-289-son "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tashkilotlarida ECTS kredit modul tizimi Asosiy tushunchalar va qoidalar V. O'rinov, M. Sultonov, A.Umarov Toshkent: "Ma'naviyat", 2020. 96 bet.
3. International Journal of Formal Education Volume: 2 Issue: 6 | June – 2023 ISSN: 2720-6874 <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe> Musiqiy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil ishlarining o'rni va ahamiyati.
4. Sh.Mirziyoyev. Dillarni dillarga, ellarni ellarga payvand etadigan san'at // Xalqaro maqom 3. san'ati anjumanining ochilish marosimidagi nutqi. Xalq so'zi, 7 sentabr, 2018 y. 1 b.
5. Usmonov M. Interaktiv elektron o'quv kurslar – o'qitish faoliyatining yangi vositasi sifatida. // «Xalq ta'limi» jurnali, 2011, 6-son. 22-23 b.

6. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari: monografiya. - T.: «Fan», 2007. 101 b.

7. Xamidov V.S., Adashboev Sh.M., Sobirova D.A. Ta'limda multimedia tizimlari va masofaviy uqitish metodlari. - T.: BIMM, 2015. 35 b.

8. Abdullaeva Sh.A. Pedagogika. - T.: «Fan va texnolo-giyalar», 2013. 67 b.

9. Ishmuxamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. - T.: «Nihol», 2013.79 b.

10. Гиясов Б. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИГА О 'ЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГ 'УЛАРИНИ О 'РГАТИШ //ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ. – 2023. – Т. 5. – №. 2.